

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ҲАМДА БАЖАРМАГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Суюнов Шахзод Шовкатович*¹

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Мукарамова Ферузахон Шоиржон қизи*²

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7822932>

Аннотация. Ушбу мақолада, жиноят процессул мажбуриятларнинг ҳуқуқий тавфсифи, тарихи ва аҳмияти, процесуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликда қўлланилган таъсир чораларнинг ўзига хослиги, процесуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг турлари, хорижий давлатларнинг жиноят процессуал қонунчилиги билан қиёсий таҳлили ҳамда амалга оширилган таҳлил асосида Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал қонун ҳужжатларини такомиллаштириш юзасидан аниқ таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Мажбурият, касбий мажбурият, жавобгарлик, жавобгарликнинг турлари, хорижий тажриба, қиёсий таҳлил.

Дунёда жиноятларни тез ва тўлиқ очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо бериш ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун процесуал мажбуриятлар ва уларни бажармаганли учун жавобгарлик институти муҳим рол ўйнайди. Жиноят-процессуал муносабатларда процесс иштирокчиларининг зиммаларига юклатилган мажбуриятларнинг ўз вақтида ва тўлиқ бажарилиши жиноят процессининг ҳар қандай босқичини самрали ечишини таъминлайди, жиноят иши бўйича ҳақиқатнинг ўз вақтида қарор топишига замин яратади. Шу боис жиноят-процессуал мажбуриятлар судга қадар ва суд мажлисларида муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳонда жиноят процессуал муносабатларда процесс иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш, процесуал мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ бажариш, процесуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади.

Ҳозирги Ўзбекистон мустақиллиги шароитида мазкур мавзуни ўрганилиши шахс эркинлиги ва ҳуқуқларини, бутун жамият ва давлат манфаатларини самарали ҳимоя қилишни кафолатловчи қонунларни қабул қилиниши, фуқароларнинг ушбу қонунларни ҳурмат қилиши ва амал қилиш шарти нуқтаи назаридан ўрганилиши керак. Афсуски, мазкур мавзу бўйича юртимиз олимлари илмий иш қилишмаган ва адабиётлар етарли эмас. Рус олимлари А.А. Бакрадзе, И.О. Власов, А.Т. Гужин, И.Ф. Демидов,

А.А. Закатов, А.П. Кузнецов, С.С. Кузьмина, Я.М. Кульберг, Ш.С. Рашковская, Н.М. Сидорин, И.М. Тяжкова, В.С. Фельдблюм, М.Х. Хабибуллин, Д.О. Хан-Магомедов, С.М. Юдушкинлар ўз илмий мақолаларида бу мавзуни ўтган асрнинг 60-80-йилларида ёритган бўлсалар, кейинчалик О.Я. Баев, А.В. Бриллиантов, С.А. Денисов, А.В. Галахова, М.А. Гаранина, М.Н. Голоднюк, А.С.Горелик,

¹ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ўқитувчиси.

² Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти.

В.Д. Иванов, В.Н. Кудрявцев,
Ю.И. Кулешов, Л.В. Лобанова, Г.П. Лозовицкая, В.В. Максимов,
Н.Н. Маршакова, Л.А. Спектор, С.М. Рахметов, А.П. Рыжаков, А.В. Федоров, Е.Ю. Хлопцева,
А.И. Чучаев ва бошқалар бу мавзунинг ёритишганлар.

“Мажбурият” атамаси ўзбек тилида “Ғайриихтиёрий вазифа, бурч ёки бирор мажбурий иш, ҳолат, эҳтиёж” сифатида тушунилади. Профессор С. Алексеев ушбу тушунчани “ҳуқуқий муносабатларда бажарилиши зарур бўлган ҳулқ-атвор” деб таърифлаган, В.Н. Корнуков эса “мажбурият атамаси баъзида қонунчиликка юридик бўлмаган ҳар хил мазмунда ишлатилади, яъни, умумижтимоий маънода бурч, маънавий маънода эса мажбурият ёки жавобгарлик деб тушуниш мумкин” деб ҳисоблайди. Фикримизча, В.Н. Корнуков берган таъриф изоҳ талаб қилади. Чунки “бурч” “мажбурият” га қараганда кенгроқ тушунча бўлиб, кўпроқ инсоннинг виждоғига боғлиқ бўлади. Масалан, Ватан олдидаги бурч, фуқаролик бурчи, ота-она олдидаги бурч, фарзанд олдидаги бурч ва ҳоказо. “Жавобгарлик” сўзининг мажбурият маъносида ишлатилиши эса шахс ўз мажбуриятларига маъсулият билан ёндашиши кераклигини билдиради.

Бундан ташқари, амалдаги ЖПКнинг айрим моддаларида (11, 15, 17, 18, 22, 23, 32, 39, 226, 265, 29, 498 ва бошқа моддаларида) “шарт”, “зарур” деган сўзларни ҳам учратиш мумкин. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “шарт” атамаси “талаб, ҳолат, вазият, тартиб-қоида; ўзаро шартлашаётган ёки бирор муносабатда бўлаётган томонлардан бирининг бошқа томонга қўйган талаби” сифатида, “зарур” атамаси эса “керак, лозим; бирор иш ёки эҳтиёж учун керак; керакли, даркор” деб таърифланган.

Албатта, юқорида келтирилган таърифлар “мажбурият” тушунчасининг синонимлари ҳисобланади. “Мажбурият” тушунчасининг ҳуқуқий муносабатлардаги тўлиқ таърифи ҳуқуқ назарияси фани билан шуғулланувчи олимларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган бўлиб, “Мажбурият ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг тегишли ҳуқуқий нормага асосан ўзларининг мажбурияти саналган ҳаракатни амалга оширишни ёки миуайян ҳаракатни содир этишдан ўзларини тийишлари кераклигини билдиради.”³

Жиноят-процессуал муносабатлардаги мажбуриятлар ҳам иштирокчиларнинг миуайян ҳаракатларни амалга оширишларини ёки содир этишдан ўзларини тийишлари кераклигини билдиради. Масалан, қақирувга биноан ҳозир бўлиш, далилларни йўқ қилмаслик каби процессуал мажбуриятлар иштирокчиларни процессуал мажбуриятларни процессуал тартиб-қоидаларга риоя этиш ҳамда одил судловга қўмаклашиш томон йўналтиради.

Процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг икки тури мавжуд:

1. **Маъмурий жавобгарлик** (МЖТК нинг 182, 194, 196, 197, 198-моддалари)
2. **Жиноий жавобгарлик** (Жк нинг 230-241-моддалари)

Сўнгги йилларда ижтимоий соҳаларнинг барча соҳалари каби суд-ҳуқуқ тизимида ҳам инсон манфаатларидан келиб чиққан ҳолда бир қанча ислоҳотлар амалга оширилди. Жиноий жазоларнинг либераллаштирилганлиги, ўлим жазосининг бекор

³Саидов А.Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси Т., 2001.-560-б.

қилинганлиги, қамоққа олиш учун санкция бериш ҳуқуқи судларга ўтказилгани, жиноят процесси иштирокчиларининг ҳимояланиш ҳуқуқи янада кенгайтирилганлиги бунга мисол қилиб келтирилиши мумкин.

Ривожланган ҳорижий давлатларнинг тажрибасини ўрганиш ва таҳлил этишга таянган ҳолда амалга оширишга ислоҳотлар натижасида хорижий мамлакатлардаги қонунчиликнинг ижобий тажрибаларидан миллий қонунларни тайёрлашда самарали фойдаланиш мамлакатимизда шахс ҳуқуқини таъминлаш ва муҳофаза қилишнинг механизми янада такомиллашувига олиб келмоқда.

Жиноят процесси иштирокчиларининг мажбуриятлари, айниқса уларни бажармаганликка оид айрим хорижий давлатларнинг қонунчилигин таҳлил қилиш, улардаги ютуқлардан миллий қонунчилигимизни такомиллаштиришда фойдаланиш ҳақида фикр юритиш ўринли деб ҳисоблаймиз. Жумладан, Германия Федератив Республикаси ЖПК да процесс иштирокчиларига бағишланган алоҳида бўлим ва боблар йўқ, процесс иштирокчиларининг айрим ҳуқуқ ёки мажбуриятларини ушбу кодекснинг турли моддаларида турли ҳолда учратиш мумкин. Масалан, гувоҳ ёки жабрланувчининг тўғри кўрсатув бериш мажбурияти-Германия ЖПКнинг 48-моддасида келтирилган. Германия ЖПКда процессуал мажбуриятларни бажармаган процесс иштирокчиларига процессуал мажбурлов чораси ёки маъмурий жарима жазоси қўлланиши белгиланган.⁴

Германия ЖПКга мувофиқ жабрланувчи гувоҳ сингари ҳуқуқий мақомга эга, агар гувоҳ кўрсатув беришдан бош тортса, фақат маъмурий жавобгарликка тортилади, гувоҳнинг узрли сабабларсиз суд мажлисига келишдан бош тортса суд мажлиси тартибини бузиш ҳисобланади. У полиция томонидан судга мажбурий тартибда келтирилади. Ёки суд унга мажбурий жарима тайинлаши мумкин. Жаримани тўламаса, 1 кундан 6 ҳафтагача қамоқ жазоси қўлланилади. (Германия ЖПК 51-м). Мазкур норма айбланувчига ҳам тааллуқлидир.

Бизнинг фикримизча, гувоҳ ёки жабрланувчи узрли сабабларсиз суд мажлисига келишдан бош тортганлиги учун мажбурий келтирилиши ёки жарима жазосининг қўлланилаши ўзи етарлидир. Уларга нисбатан қамоқ жазоси қўлланилиши уларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва инсонпарварлик тамойилларига мутлақо зид деб ҳисоблаймиз.

Германия ЖПКнинг 77-моддасида эксперт кўрсатув беришдан бош тортса ёки суд мажлисига чақирувга биноан узрли сабабларга кўра келмаса, унга нисбатан суд томонидан жарима жазоси қўлланилиши белгиланган, лекин ёлғон хулоса берганлиги учун қандай жавобгарликка тортилиши қонунда белгиланмаган.

Германия ЖПК нинг 95-моддасида мансабдор шахснинг талаби бўйича шахс жиноят ишининг аҳамиятли ҳужжатини беришдан бош тортса, мажбурий тарзда олиб қўйилиши, бу шахс маъмурий жавобгарликка тортилиши белгиланган.

Германия ЖПКнинг яна бир ўзига хос жиҳати шундан иборатки, айрим тоифадаги гувоҳлар баъзи бир сабабларга кўра кўрсатув беришдан бош тортганлиги учун жавобгарликка тортилмайди. Жумладан, оилавий сабабларга кўра, яъни гувоҳ:

- 1) айбланувчи билан унаштирилган бўлса;

⁴Габриэлэ Розе. Введение в немецкоеуголовно-процессуальное право.

- 2) айбланувчи билан никоҳдан ажратилган бўлса;
- 3) Айбланувчининг тўғри шажарадаги яқин қариндоши ёки ён шажарадаги 1-3-авлодгача қариндоши бўлса;

Куйидагилар касбий муносабатлари туфайли гувоҳ тариқасида кўрсатув беришдан бош тортишлари мумкин:

1)Хизмат мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ ҳолда айбланувчининг шахсий ҳаётига оид маълумотларнга эга бўлган шахслар(Масалан, роҳиб маънавий озуқа бериш мажбуриятини бажараётган вақтида ўзига маълум бўлган ҳолатлар юзасидан);

2) айбланувчини ҳимоя қилаётган ҳимоячи;

3) депутат-айбланувчи унга ишониб берган маълумотлар юзасидан;

4) нарколог, психолог- айбланувчининг фақат мутахассислиг йўналишида олган маслаҳати юзасидан.

Германия ЖПКда судгача ва суд босқичларида асосан жиноят содир этишда гумон қилинувчи ва айбланувчига эътибор қаратилган; содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик жихатидан келиб чиқиб уларни ушлаб туриш, қамоққа олиш ёки олмаслик орқали жиноий иш юритуви самарли кечиши таъминланиши мумкинлиги назарла тутилган. Қолган процесс иштирокчилари, яъни, гувоҳ, эксперт, полиция, прокурор ва судьялар бироз эътибордан четда қолган. Чунки жиноий иш юритувининг самарали кечиши, бошқа томондангувоҳ, эксперт, полиция, прокурор ва судьялар қонун билан зиммаларига юклатилган мажбуриятларни ўз вақтида ва виждонан бажаришларига ҳам боғлиқ.

Германия ЖПКда процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликка тортиш тартиби ҳам умумий тартибда белгиланган.Масалан, маъмурий жавобгарликка тортиш ҳақидаги жарима ва мажбурлов чоралари суд томонидан, айрим ҳолатларда прокурор томонидан ҳам қўлланилади.

АҚШ жиноят-процессуал қонунчилигида, ҳудди Германиядаги каби, процесс иштирокчилариги бағишланган алоҳида бўлим ва бобла йўқ, уларнинг процессуал мажбуриятлари турли ҳолда, ўрнига қараб ифодаланган.

АҚШ жиноят-процессуал қонунчилигида округ судлари томонидан жиноят процессуал мажбуриятлар ва уларни бажармаганлик учуе фуқароларнинг ҳуқуқларини чекловчи куйидаги чоралар қўлланилади:

1) Зарурат туфайли янги гувоҳни ушлаб туриш (ёзма тарзда кўрсатув бериши, иш учун аҳамиятли бўлган китоб, варақ ва хужжатларни белгиланга вақтда белгиланган жойга бермаганлик ҳамда имзо чекмаганлик учун вақтинчалик ушлаб турилади);

2) Судга чақиртирилган ҳар қандай шахс узрсиз сабабларга кўра келмаган тақдирда қамоқ чораси қўлланилади (маъмурий ва кам аҳамиятли қилмишларда жаима жазоси қўлланилади)⁵

АҚШ жиноят-процессуал қонунчилигига кўра зарурат туфайли янги гувоҳни юқорида кўрсатилган ҳолатларда вақтинчалик ушлаб туриш бироз мантиқсиздир. Чунки ушбу ҳолатлар гувоҳнинг ҳуқуқ ва эркинликларини вақтинчалик чеклашга асос бўлмайди.

⁵Махов В. Н, Пешков М.А Уголовный процесс США М-1998.-208с.

Фикримизча, АҚШ жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ, судга чақиртирилган ҳар қандай шахс узрсиз сабабларга кўра келмаслиги учун унга қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилиши ҳам нотўғри. Бундай ҳолатда мажбурий келтириш ёки жарима жазоси чоралари қўлланилиши мақсадга мувофиқ.

Хитой Халқ Республикасининг ЖПК да ҳам процесс иштирокчиларининг бағишланган алоҳида бўлим ва боблар мавжуд эмас. Фақат айрим процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини кодекснинг турли моддаларида учратиш мумкин. Шунингдек, жиноят процесси иштирокчиларининг процессуал мажбуриятлари ва уларин бажармаганлик учун жавобгарлик масаласи ҳам ушбу кодекснинг айрим моддаларида қисман ўз ифодасини топган.

Жамоат хавфсизлиги, халқ прокуратураси ва халқ судининг мажбуриятлари ҳамда уларни бажармаганлик учун жавобгарлик масаласи қай тарзда ҳал этилгани ўрганилганида қуйидагилар аниқланди:

1) судья суд мажлисида гувоҳга ҳаққоний кўрсатув бериш ёки далиллари яширмаслиги лозимлиги, акс ҳолда юридик жавобгарликка тилиши ҳақида олдиндан огоҳлантирилиши шарт (ЖПКнинг 156-моддаси), аммо судья мазкур мажбуриятини кодексда белгиланганидек бажармаганлиги учун ҳам жавобгарлик белгиланмаган;

2) экспертга суд мажлисига раислик қилувчининг рухсати билан давлат айбловчиси, иш бўйича тарфлар, ҳимоячи, вакиллар гувоҳ ва экспертга саволлар бериши, агар суд мажлисига раислик қилувчи гувоҳ ва берилган саволлар ишга тааллуқли эмас деб топса, уларга саволлар беришни тўхтатиши шарт.(ЖПК нинг 156-моддаси), аммо кодексда ушбу мажбуриятни бажармаганлик учун ҳам жавобгарлик белгиланмаган.

Молдова, Беларус, Эстония, Арманистон, Озарбойжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон Республикалаи ва Россия Федерациясининг амалдаги ЖПКларида қайсидир иштирокчиларининг мажбуриятлари нисбатан кўпроқ ва нисбатан камроқ белгиланган.

Жиноят иши бўйича ҳаққоний кўрсатма бериш мажбурияти Молдова Республикаси ЖПКнинг 60, 90-моддалари, Беларусъ Республикаси ЖПКнинг 50,60-моддалари, Эстония Республикаси ЖПКнинг 58,86-моддалари, Озарбойжон Республикаси ЖПКнинг 87, 95-моддлари, Қозоғистон Республикаси ЖПК нинг75,82-моддаларида, Қирғизистон Республикаси ЖПК нинг 50, 61-моддаларида, Туркманистон Республикаси ЖПК нинг 86, 94-моддаларида, Россия Федерацияси ЖПКнинг 42, 56-моддаларига мувофиқ гувоҳ ва жабрланувчилар зиммасига юклатилган ва шахс бу мажбуриятни бажармаганлиги учун жиноий жвобгарликка тортилиши белгиланган.

Жиноят иши бўйича тўғри хулоса бериш мажбурияти Молдова Республикаси ЖПК нинг 88-моддаси, Беларусъ Республикаси ЖПК нинг 61-моддаси, Эстния Республикаси ЖПК нинг 59-моддаси, Арманистон Республикаси ЖПК нинг 85-моддаси, Озарбойжон Республикаси ЖПК нинг 97-моддаси, Қозоғистон Республикаси ЖПК нинг83-моддаси, Қирғизистон Республикаси ЖПК нинг63-моддаси, Туркманистон Республикаси ЖПК нинг96-моддасига мувофиқ- экспертга, Россия Федерацияси ЖПКнинг 58-моддасига мувофиқ эса, экспертдан ташқари, мутахассисга ҳам юклатилган ва бу мажбурият бажарилмаганлиги учун ҳам жиноий жавобгарликка тортилиши белгиланган. Амалга

оширилаётган ислохотларининг асосий мақсади инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари – олий қадрият эканлигини рўйобга чиқаришдан иборат. Шу билан бирга, ҳуқуқ назариясида “Ҳуқуқсиз мажбурият бўлмади”, “ҳар қандай ҳуқуқ муайян мажбуриятни келтириб чиқаради” деган концептуал аҳамиятга эга бўлган ғоялар мавжудлигини унутмаслик лозим. Айнан шундан келиб чиққан ҳолда амалдаги ЖПКда процесс иштирокчиларининг муайян ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган ва уларнинг роя этилиши ҳамда бажарилишининг мажбурийлиги тартибга солинган. Жиноят процесси иштирокчиларининг процессуал мажбуриятларин ўз вақтида ва тўлиқ бажаришлари жиноят процесси ҳар қандай босқичининг самарадорлигини таъминлайди, ҳақиқатнинг ўз вақтида қарор топишига кўмаклашади. Шунинг учун ҳам жиноят процессида процессуал мажбуриятлар иштирокчилар томонидан ўз вақтида, тўлиқ бажарилиши муҳим аҳамият касб этади. Лекин ЖПКда процесс иштирокчиларининг процессуал мажбуриятларин бажарилишини таъминловчи механизм, яъни ЖПКда процессуал мажбуриятларни бажармаган иштирокчиларга нисбатан қўлланилиши лозим бўлган таъсир чоралари ва уларни қўллаш тартиби тўлиқ белгиланмаган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023 йил
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси. Расмий нашр."Адолат", 2023 йил
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал Кодекси. – “Адолат”, 2023 йил
3. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон янги қонунлари. "Адолат" 2017 йил
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари.

Асосий адабиётлар

1. Ғ.А. Абдумажидов, А.Й.Норбоев Т.Арипов Криминалистика. Дарслик II-жилд.ТДЮИ нашриёти.2008.;
2. Б.Маматкулов, И.Астановва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,2015. – б 39
3. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Махсус қисм. 4-том: Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар. Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши жиноятлар. ОТМ учун дарслик. – Т.: «ТДЮИ» нашриёти, 2009.-5
4. А.А. Бакрадзе. «Методика расследования ложный донос» М.1979.г с.13-14
5. И.О. Власов. «Общие положения методики расследования ложный донос», Харьков. 1976 г.,
6. А.Т.Гужин «Общие положения методики ложный донос», Харьков. 1976 г.,стр, 20-21.
7. М.Х.Рустамбаев Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси 1ЖИЛД. Т.; «ТДЮИ» нашриёти 2009. 353-б
8. В.Я. Колдин, Криминалистика.-М.:Юристь, С-651
9. М.Х. Рустамбоев, А.Норбоев Криминалистика (схемалар). Ўқув қўлланма - Т.: ТД ЮИ нашриёти , 2011.-117- б.
10. Иноғомжонова З.Ф Жиноят процесси. (махсус қисм)-Т.:ТДЮИ, 2008.

11. М.Х. Рустамбоев, А.Норбоев Криминалистика (схемалар). Ўқув қўлланма - Т.: ТДЮИ нашриёти , 2011.- 117- б.
12. Абдумажидов Г.А.Криминалистика.-Т.:Адолат, 2008 216-б

Қўшимча адабиётлар

1. Пироженов Сергей Александрович, 2005, 12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
2. Драпкин.Л.Я Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников раскрытия преступления Вопросы взаимодействия следователей и других участников расследования преступления» Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск. 1989 г., с 16-17
3. Якимов И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925. С.3.
4. Ледащев В.А. О предмете криминалистической профилактики // Известия вузов. Правоведение. 1984. № 6. С. 57-58.
5. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов. М., 2000. С.65
6. Interrogation of Criminal Suspects in Japan –the Introduction of Electronic Recording Electronic book.

V. Интернет сайтлари

1. <http://www.lex.uz> (Ўз.Р. қонун ҳужжатлари тўплами).
2. <http://www.gov.uz> (Ўз.Р. Ҳукумати портали).
3. <http://www.jstor.com>.
4. <http://www.wikipedia.org> (Интернет энциклопедия).
5. <http://www.ehow.com>
6. <http://www.advice/uz>